

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ФУТБОЛУ

Кокандский государственный педагогический институт

Кан.п.н, доцент кафедры спортивных и подвижных игр

Талипджанов Алиджан Акрамович

Кокандский государственный педагогический институт

Старший преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Нурматов Бахром Бектемирович

Кокандский государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Пармонов Акмал Абдупаттаевич

Аннотация. В статье рассматривается начальный отбор в целом является достаточно длительным процессом, так как развитие способностей детей может значительно изменяться под воздействием тренировок даже в период первого года занятий. В целях более эффективного начального отбора, его надо проводить в течение всего первого года тренировок.

Ключевые слова: физические упражнения, тренировка, эффективность, спорт, дыхание, футбол, нагрузка.

Практика спорта показывает, что недостаточная эффективность работы детско-юношеских спортивных школ и учебно-спортивных подразделений в большинстве случаев является следствием неправильного выбора ребенком вида спортивной деятельности для углубленных занятий. В результате происходит большой по количеству и длительный по времени отсев детей, вызванный отсутствием роста их индивидуальных спортивных достижений.

Отбор является важной и органической частью учебно-тренировочного процесса, так как способствует решению основной задачи спортивной подготовки и достижению высоких спортивных результатов. Под спортивным отбором, как правило, понимают раздел спортивной подготовки, включающий организованный поиск одаренных детей и

молодежи, прогнозирование их спортивной пригодности и стимулирование систематических занятий спортом с целью достижения высших результатов. Отбор - это система организационно-методических мероприятий комплексного характера, включающих педагогические, социологические, психологические и медико-биологические методы исследования, на основе которых выявляются задатки и способности детей для специализации в том или ином виде спорта.

Ошибочный выбор вида спортивной деятельности травмирует психику ребят, приводит к большим потерям потенциального контингента занимающихся или к прекращению занятий вообще, не позволяет повысить качество спортивной подготовки значительной массы юных спортсменов. Как известно, выбор каждым человеком вида спортивной деятельности, в наибольшей мере соответствующего его индивидуальным особенностям, составляет сущность спортивной ориентации. Успешность ее проведения на начальных этапах спортивной подготовки во многом зависит от сформированной готовности к выбору вида спортивной деятельности. Поэтому она должна органично входить в структуру спортивной ориентации.

Особую значимость, безусловно, имеет начальный отбор. Начальный отбор в целом является достаточно длительным процессом, так как развитие способностей детей может значительно изменяться под воздействием тренировок даже в период первого года занятий. В целях более эффективного начального отбора, его надо проводить в течение всего первого года тренировок, а иногда и до 2-х лет, подразделяя на три вида: предварительный первичный текущий испытательный срок и итоговый. Задача первичного этапа отбора - выявить кандидатов для занятий футболом. Он длится от нескольких дней до нескольких недель.

Текущий отбор ставит целью оценить отношение детей к занятиям, степень овладения технико-тактическими действиями и др. Итоговый отбор позволяет решить вопрос о пригодности ребенка к занятиям. По результатам

педагогических наблюдений и контрольных испытаний отбираются наиболее способные и трудолюбивые дети.

Нет сомнения в том, что соответствующим подбором средств, методов и тренировочных нагрузок можно стимулировать морфологические, физиологические и психологические возможности применительно к требованиям избранного вида спорта. Достижение наивысших спортивных результатов зависит также от одаренности и потенциальных способностей для занятий определенным видом спорта. Необходимость изучения данной проблемы продиктована также тем, что в настоящее время в частности, слабо изучена сущность и структура готовности к выбору вида спортивной деятельности у детей, критерии ее оценки, пути и условия формирования. В связи с этим данная проблема является весьма актуальной и представляет определенный научно-познавательный и практический интерес.

Практическая значимость исследования состоит в выявлении методики формирования готовности к выбору вида спортивной деятельности у детей на этапах предварительной спортивной подготовки и начальной спортивной специализации, позволяющей повысить эффективность ориентационной работы и качество учебно-тренировочного процесса юных спортсменов. Вопросы отбора в футболе разнообразны, многоплановы и имеют свою специфику в зависимости от поставленных задач и конкретных этапов подготовки футболистов. Это определило актуальность и направление нашего исследования.

Список литературы:

1. Parmonov Akmal Abdupattaevich, "Technology of formation of akmeological position in future teachers." *World Bulletin of Social Sciences* 5 (2021): 112-115.
2. Parmonov Akmal Abdupattaevich. "Improvement of Akmeological Motivation of Future Physical Education Teacher." *European Journal of Research Development and Sustainability* 2.12 (2021): 200-202.

3. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo‘ydinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.
4. Yakubjonova F. I., Axmedov U. U., Mo‘ydinov SH.M. "Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarining pedagogik mahorati oshirish omillari." International scientific and practical conference "the time of scientific Progress: (2022): 56-61.
5. Parmonov Akmal Abdupattaevich. "Methodological doctrine of the organization of the process of physical education through national traditions." To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code. 1.12 (2021): 45-47.
6. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo‘ydinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 2183-2189.
7. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Azizov Muhammad Azamovich, Muminov Sherzodjon Ilyasovich. "Developing human thinking and moving speed through table tennis." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.4 (2022):164-165.
8. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." Общество и инновации 2.2/S (2021): 688-691.
9. Рахимов Шермат Мирзарахимович, Якубжанов Икром Акрамжонович, Якубжанова Ферузaxon Исмоиловна. "НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УЧАСТИИ МЕСТНЫХ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В СПОРТЕ." Интернаука 19-2 (2020): 19-20.
10. Alikulov Akmal Akramovich, Yakubjonova Feruzakhon Ismoilovna, Xatamov Zafar Nazirjonovich. "Technologies for developing of future physical education teachers through media education tools." ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL 11.2 (2021): 885-890.

11. Khatamov Zafarjon Nazirjonovich. "The use of modern educational technologies in the organization of physical education is a guarantee to increase the effectiveness of education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.10 (2021): 477-480.
12. Гофуров Абдувохид Махмудович. "JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA MENEJMENT HAMDA MARKETING PREDMETINING MAQSAD VA VAZIFALARI Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari." *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ* 5-4 (2022):
13. Talipdjanov, A. A., Axmedova N. A., ""UzBridge" электрон журналы."
14. Saruxanov A. A. "JISMONIY TARBIYA MASHG'ULOTLARIDA KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA O'YIN MASHQLARIDAN FOYDALANIB CHAQQONLIK VA EPCHILLIKNI RIVOJLANTIRISH." *Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal*: 3-6 (2022): 56-60.
15. Yakubjonov I. A., Yakubjonova F. I., Azizov M. A. "INSON ORGANIZMINI RIVOJLANISHIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING O'RNI." *International conference: problems and scientific Solutions*. (2022): 124-130.
16. Якубжонов И.А., Муйдинов И.А., Хамракулов Т.Т. "ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ." *International scientific conference "INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (2022): 93-98.
17. Saruxanov, Arsen Albertovich. "KURASHCHI QIZLARNI TAYORLASHDA IJTIMOIIY PSIXOLOGIK HOLATLAR." *Scientific progress* 2.2 (2021): 332-334.